

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्॥ ऋ० १/८६/२

Impact Factor
7.523

ISSN : 2395-7115

जून 2024

Vol.-19, Issue-6(1)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

सामासिक संस्कृति के संवाहक : हिंदी भाषा और साहित्य विशेषांक

विशेषांक सम्पादक :

डॉ. राम प्रवेश रजक

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट

Publisher :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

क्र. विषय	लेखक	पृष्ठ
शुभकामना संदेश		9-10
1. सम्पादकीय	डॉ. राम प्रवेश रजक	11-11
2. संस्कृति की भारतीय अवधारणा	दिव्यांशी गौतम	12-16
3. भक्तिकालीन साहित्य में सामासिक संस्कृति के तत्व	ज्योत्सना कुमारी	17-19
4. भारतीय संस्कृति के तत्व, अवधारणाएँ और विविध आयाम	डॉ. माला कुमारी गुप्ता	20-24
5. सामासिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समकालीन हिंदी कविता	मनोज मल्लाह	25-30
6. भक्ति काव्य में सामासिक संस्कृति के तत्व	प्रतिष्ठा शर्मा, डॉ. आशीष पाण्डेय	31-36
7. सामासिक संस्कृति : हिंदी भाषा और साहित्य	प्रियंका के.एम. सिंह	37-40
8. द्विवेदी युगीन काव्य में सांस्कृतिक चेतना	डॉ. रितु	41-45
9. भक्तिकालीन साहित्य में सामासिक संस्कृति के तत्व	डॉ. पुलकित कुमार मंडल	46-50
10. सामासिकता की पर्याय-हिन्दी	डॉ. राजीव रंजन राकेश	51-56
11. सामासिक संस्कृति और समसामयिक नवगीत परिदृश्य : डॉ. अजय पाठक की रचनाओं के संदर्भ में	राकेश कुमार साहू, डॉ. आँचल श्रीवास्तव	57-62
12. सूफी काव्य में भारतीय संस्कृति के तत्व (जायसीकृत 'पद्मावत' के संदर्भ में)	रेखा मौर्या	63-66
13. सामाजिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में रीतिकाल : महत्व और मूल्यांकन	रिशु सिंह	67-71
14. भक्तिकालीन साहित्य में सामासिक संस्कृति के तत्व : आराध्य रामभक्ति के संदर्भ में	शीतल गुप्ता, डॉ. शक्ति द्विवेदी	72-76
15. अभिमन्यु अनंत के उपन्यासों में सांस्कृतिक चेतना	अभय कुमार पुरी	77-81
16. अमरकांत की कहानियों में समाज और संस्कृति	अभिलाषा जायसवाल	82-88
17. सामासिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में रीतिकाल : महत्व और मूल्यांकन	छोटेलाल प्रसाद	89-93
18. निर्मल वर्मा के कथा-साहित्य में सामासिक संस्कृति	ज्योति जायसवाल	94-98
19. लोकतंत्र, सामासिक संस्कृति और आधुनिक युग में हिंदी भाषा तथा साहित्य	डॉ. मनोज कुमार सिंह	99-102
20. सामासिक संस्कृति के विकास में हिंदी साहित्य की भूमिका सीमाएं और संभावनाएं	डॉ. सीताराम आठिया	103-109
21. संस्कृति की भारतीय अवधारणा	दीपक दीक्षित	110-114

22. सामासिक संस्कृति के विकास में हिन्दी साहित्य की भूमिका	बबिता पाठक, प्रो. सुमन सिंह	115-121
23. संस्कृति और साहित्य अंतःसंबंध का समाजशास्त्र	बिना चिक बड़ाईक	122-126
24. सामासिक संस्कृति के विकास में हिन्दी साहित्य की भूमिका सीमाएं और संभावनाएं	पारस कुमार	127-129
25. चयनित ग्रामीण उपन्यासों में सामासिक संस्कृति का अनुशीलन	शशांक कुमार	130-136
26. सामासिक संस्कृति और हिन्दी व्यंग्य साहित्य	सुस्मिता पी. पणिकर	137-140
27. सामासिक संस्कृति का 'ग्लोबल' परिपेक्ष्य और समकालीन हिन्दी कहानी	स्नेहा सिंह	141-145
28. साहित्यिक परिदृश्य की खोज : भारत में मधु कांकरिया के लेखन और समकालीन महिला लेखकों का तुलनात्मक विश्लेषण	डॉ. एन. के. पटेल, दिनेश परमार	146-151
29. भारत के संदर्भ में संस्कृति	दिव्या प्रसाद	152-156
30. भक्तिकालीन साहित्य में सामासिक संस्कृति के तत्व (विभिन्न भक्त कवियों और काव्य-धाराओं के संदर्भ में)	कमलेंद्र नाथ त्रिपाठी	157-164
31. मेहरुन्निसा परवेज की कहानी 'त्यौहार' में मुस्लिम संस्कृति चित्रण	प्रा. दिग्विजय टेंगसे	165-168
32. भक्तिकालीन साहित्य में सामासिक संस्कृति के तत्व (अष्टछाप के कवि सूरदास के विशेष संदर्भ में)	डॉ. ख्याति सोनी	169-173
33. सामासिक संस्कृति की अवधारणा और हिन्दी साहित्य	डॉ. प्रवीण कुमार	174-190
34. हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य में सामासिक संस्कृति	डॉ. सुनील कुमार	191-195
35. रेणु के उपन्यासों में सामासिक सांस्कृतिक	प्रीतम रजक	196-201
36. आधुनिक युग, धर्म और संस्कृति के प्रश्न तथा हिन्दी भाषा और साहित्य की भूमिका	Ms. Poonam Pandey	202-207
37. भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव	डॉ. नरेश कुमार	208-211
38. रीतिकाल : सामासिक सांस्कृतिक संदर्भ	Dr. J. Sailaja	212-215
39. सामासिक संस्कृति : हिन्दी भाषा और साहित्य	Dr. B. K. Madhavi	216-219
40. भक्तिकालीन साहित्य में सामासिक संस्कृति के तत्व	अविनाश पाण्डेय	220-225
41. सामासिक : संस्कृति हिन्दी भाषा और साहित्य	डॉ. सुनीता वर्मा	226-232

चयनित ग्रामीण उपन्यासों में सामासिक संस्कृति का अनुशीलन

शशांक कुमार

शोधार्थी, दिफू परिसर, असम विश्वविद्यालय।

शोध सार :-

भूमंडलीकरण के दौर में लिखे गये उपन्यासों में भारतीय संस्कृति का चित्रण बखूबी मिलता है। इस आलेख के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सामासिकता का विश्लेषण गाँवों पर आधारित लिखे गए उपन्यासों के माध्यम से करने का प्रयास होगा। दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मिलन को सामासिक संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। भूमंडलीय प्रक्रिया ने वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार करते हुए विश्व की विविध संस्कृतियों का परिचय एक-दूसरे से कराया है। पर इसके क्रोड़ में व्याप्त असमानता ने सामासिक संस्कृति का क्षय किया है। भूमंडलीकरण ने उदारीकरण की संस्कृति को जन्म दिया, जिसके कारण उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले लोगों ने खूब आर्थिक तरक्की की लेकिन हाशिये पर रहने वालों अल्पसंख्यक, अविकसित समाज के लोगों की स्थिति बेहद खराब हुई।

बीज शब्द - संस्कृति, भूमंडलीकरण, हिंदी उपन्यास, बाजारवाद, उपभोक्तावाद।

शोध आलेख :-

संस्कृति शब्द 'सम्' और 'कृति' से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य मानवता की भलाई के लिए हम जो कुछ भी अच्छा सोचते, समझते और करते हैं वह संस्कृति से संबद्ध माना जा सकता है। संस्कृति अंग्रेजी के शब्द Culture का समानार्थी है। संस्कृति के माध्यम से किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक चेतना का परिचय प्राप्त होता है। संस्कृति का संबंध समाज के विकास क्रम से जुड़ा हुआ है। जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे-वैसे संस्कृति में भी परिवर्तन लक्षित होता है। विभिन्न पड़ावों जैसे सामंतवाद, औद्योगिक विकास से लेकर पूंजीवाद तथा नए तकनीकी विकास को पार करते हुए संस्कृति का उन्नयन हुआ है। आज के भूमंडलीकृत युग में विद्यमान आधुनिकता के बावजूद हमारी संस्कृति को परंपरा एवं नैतिकता का हस्तक्षेप को अनवरत रूप से सामना करना पड़ता है। साहित्यकार गोविन्द चातक नैतिकता को संस्कृति के आंतरिक शक्ति के रूप देखते हैं। वे लिखते हैं कि "नैतिकता संस्कृति की आंतरिक शक्ति है। संस्कृति नैतिकता को निर्मित करती है और उसका मूल्यांकन भी करती है। नैतिकता एक प्रकार की सामाजिक चेतना है जो मनुष्य को सद्कर्म की ओर प्रेरित करती है और उसे कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाती है।" इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि

भारतीय संस्कृति की अवधारणा को नैतिक मूल्यों के द्वारा लगातार प्रभावित किया जाता है।

वस्तुतः संस्कृति हमारे समक्ष एक अवधारणा के रूप में उपस्थित है। जिसे किसी परिभाषा में बाँधना कठिन है। इसे समाज में अनियोजित ढंग से निरंतर रूप में प्रवाहित होने वाली एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। हमारे समक्ष संस्कृति के दो रूप अर्थात् बाह्य और आंतरिक रूप मौजूद हैं। इसके बाह्य रूप में वेशभूषा, खान-पीन, तीज-त्योहार, अंधविश्वास, टोने-टोटके, कलाएं आदि आते हैं। और आंतरिक रूप में नैतिकता संस्कृति को शक्ति प्रदान करती है। इस नैतिकता के माध्यम से ही मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए उत्प्रेरित होता है। साहित्य में समाज और संस्कृति अपनी पूरी विविधता के साथ विद्यमान रहती है। इस आलेख में हम उपन्यास विधा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के सामासिकता का विश्लेषण करेंगे। भूमंडलीकरण के दौर में लिखे गये उपन्यासों में भारतीय संस्कृति का चित्रण बखूबी मिलता है। उपन्यास का 'समाज और संस्कृति' से गहरे संबंध का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मानव संस्कृति और समाज में आए तमाम बदलाओं को उपन्यास ने ही व्यापक रूप में अभिव्यक्त किया है। जो कि साहित्य के अन्य गद्य रूपों में संभव नहीं। उपन्यास का रचनाकार अपनी भावना, कल्पना और विचार शक्ति के माध्यम से समाज और संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। विभिन्न समाजों की जीवंत समस्याएं सांस्कृतिक संदर्भों के साथ उपन्यास साहित्य के माध्यम से प्रकट हुई हैं। भारतीय उपन्यासों के केंद्र में भारतीय समाज और संस्कृति अपनी संपूर्णता के साथ मौजूद है। इसमें शहरी समाज की संस्कृति के साथ-साथ ग्रामीण समाज की संस्कृति का भी चित्रण व्यापक स्तर पर हुआ है।

सांस्कृतिक परिवेश :-

आधुनिक दौर में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण की प्रवृत्ति ने भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों के बीच टकराव पैदा किया। जिसके कारण भारतीय लोग अपने परंपरागत संस्कारों को असंतुष्ट होकर उसे त्यागने लगे। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार, "पाश्चात्य विचारों में भारत का जो विश्वास जगा था, अब तो वह भी हिल रहा है। नतीजा यह है कि हमारे पास न तो पुराने आदर्श हैं, न नवीन और हम बिना जाने हुए बहते हुए जा रहे हैं कि हम किधर को, कहाँ को जा रहे हैं।" इस प्रकार से हम अज्ञानी बने हुए अँधेरे में बढ़ रहे होते हैं। अज्ञेय के अनुसार, "संस्कृति नकल से नहीं बनती, विदेशी मनोवृत्तियाँ और मनोभाव आयातित करके नहीं बनती, अपनी सही पहचान से बनती है। सांस्कृतिक जीवन के बारे में ही यह बात सबसे अधिक सत्य है कि हम वही बन सकते हैं जो हम हैं।" ऐसे में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के संस्कृति की पहचान उसके मूल में ही निहित होती है। आयातित संस्कृति इस मूल को नष्ट करने की कोशिश करता है। भूमंडलीय दौर में इसे थोपने का कार्य किया गया है।

औद्योगिक विकास और जीवन की जटिलताओं की भरमार और बढ़ती हुई महंगाई ने त्योहारों और परंपराओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र लिखते हैं, "भारतीय संस्कृति और संस्कारों द्वारा विभिन्न अवसरों पर रीति-त्योहारों पर दिए गये अर्थ आधुनिक जीवन की भागदौड़ और जटिलताओं में नष्ट हो गए।" संस्कृतियों के उत्सव का टंडा पड़ जाने का चित्रण 'बीस बरस' उपन्यास में हुआ है, "पहले तो परंपरा रही है न कि होली में किसी की कोई कितनी भी कीमती चीज डाल दो वह निकाल नहीं सकता था...अब तो साहस का आलम यह हो गया है कि सम्मति ही उखाड़ कर फेंक दी जा रही है।" गाँव में अब तीज-त्योहारों को लेकर उतनी ही आस्था बची हुई है जिससे कोई निजी लाभ उठाया जा सके। उपन्यास के मुख्य पात्र दामोदर

महसूस करते हैं कि संस्कृति और परंपराओं के प्रति निष्ठा में कमी आई है। लोगों के पास अपने स्वार्थ और राजनीतिक जोड़-तोड़ करने से फुर्सत नहीं है कि वे एक साथ मिलकर सांस्कृतिक उत्सवों के द्वारा आदमियत का साक्षात्कार कर सकें। अपने बंटते हुए सुख-दुःख को कुछ समय के लिए एक साथ जोड़ सकें। लोगों के द्वारा त्योहारों के समय अब खुद गाने-बजाने के स्थान पर टी.वी. का गाना-बजाना देखा जाने लगा है। लेखक गाँव में बाहर से काम करने आए लोगों के साथ अजनबियत को भी चिन्हित करते हैं। यहाँ सामासिक संस्कृति का क्षय स्पष्ट रूप से दिखता है।

सामाजिक संबंधों में परिवर्तन :-

भूमंडलीय युग में सभी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। 'उपभोक्तावादी और बाजारवाद की संस्कृति' ने 'सामाजिक संबंधों में बदलाव' लाया है। इसका चित्रण अकाल संध्या, दाखिल खारिज, रेहन पर रग्घू, फॉस, काली चाट आदि उपन्यासों में भली-भांति हुआ है। बाजारीकरण के प्रभाव से मनुष्य में लिप्सा रूपी मरीचिका को उत्पन्न किया है, जिसको पाने के लिए मनुष्य अनवरत रूप से उसका पीछा कर रहा है। आज का मनुष्य गाँव, समाज, परिवार से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार आदि तो ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है पर पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए उसके पास समय नहीं। 'दाखिल खारिज' उपन्यास में इस बदलाव को इस प्रकार अंकित किया गया है, "डॉक्टर बनर्जी एक ही वाक्य को बार-बार दोहराते हुए रोने लगते...बहुत कष्ट है। फेलू की माँ होती तो, हमारा ई हाल नहीं होता। कोई देखने वाला नहीं है मनमाफिक डाइट नहीं मिलता है।" इस प्रकार मनुष्य में स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ी है। अपनी लिप्साओं को पूरा करने के लिए मनुष्य अपने सब्र को पीछे छोड़कर पैसे कमाने की लालच में बढ़ते ही जा रहा है। इसका चित्रण 'रेहन पर रग्घू' उपन्यास में हुआ है, "सोनल देख रही थी कि अमेरिका आने के बाद से संजय में तेजी से बदलाव आया है— एक दो सालों के अंदर! यह उसकी तीसरी नौकरी है! वह एक शुरू करता है कि दूसरी की खोज में लग जाता है— पहले से उम्दा, पैसों के मामले में।" इस प्रकार मनुष्यों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। जिससे उसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति ने घर कर लिया है। इस प्रकार से आपसी संबंधों का मूल्य अर्थ के उपार्जन की मात्रा से निर्धारित की जा रही है। कोई किसी को तभी याद करता है जब उसे कोई काम होता है। बिना का मके कोई भी किसी से रिश्ता रखना वाजिब नहीं मानता। इस प्रकार से सामाजिक संबंध निश्चित तौर पर बदलता है।

असमानता :-

भूमंडलीय प्रक्रिया ने वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार करते हुए विश्व के विविध संस्कृतियों का परिचय एक-दूसरे से कराया है। पर इसके क्रोड़ में व्याप्त असमानता ने सामासिक संस्कृति का क्षय किया है। भूमंडलीकरण ने उदारीकरण की संस्कृति को जन्म दिया, जिसके कारण उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले लोगों ने खूब आर्थिक तरक्की की या लेकिन हाशिये पर रहने वाले अल्पसंख्यक, अविकसित समाज के लोगों की स्थिति बेहद खराब हुई। 'धार' उपन्यास में आदिवासियों को अपने आदिम संस्कारों से जकड़े हुए और उनके अंदर दिक्कों (हिन्दुओं), मुसला (मुसलमान) और साहेब (ईसाई या अंग्रेज) के प्रति नफरत को दिखाया गया है। क्योंकि इन्होंने उनकी आजाद और आदिम जंगल की सभ्यता को अपने ढंग से मोड़ा, उन्हें सामंती और बनिया गीरी के प्रपंचों से लूटने का कार्य किया। आदिवासियों को पिछड़ा मानकर उन्हें अलग-थलग करने का कार्य मुख्य धारा के द्वारा हमेशा से ही किया जाता रहा है। देखने में वे काले-कलूटे संस्कृति-विहीन चित्रित किये जाते

रहे हैं। अरण्यमुखी संस्कृति उन्हें अपने में बाँधकर रख पाती है। पर बाहरी समाज इन्हें हेय दृष्टि से देखता है। इसका चित्रण इस प्रकार हुआ है, “मंगर जी, अपने यह कुछ ब्राह्मणों के भी घर ऐसे हैं कि अंदर चले जाएँ तो गंदगी से आपका सर फटने लगे लेकिन आपको एक भी आदिवासी का घर गंदा नहीं मिलेगा, न अंदर से, न बाहर से, न बाहर से, चाहे वे सूअर ही क्यों न पोसें।..... हमारे पास जो कुछ भी है उसका ज्यादातर भाग आदिवासी संस्कृति से लिया हुआ है।” मुख्यधारा के नजर में वे तब पर भी अधनंगे! अविकसित! असभ्य! रूप में बने हुए हैं। आदिवासी जनों के असभ्य और अविकसित होने के पीछे ‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में संजीव ने इनकी अरण्यमुखी संस्कृति और उत्सव धर्मिता को एक कमजोर नस के रूप में चित्रित किया है। “अरण्यमुखी संस्कृति उन्हें सभ्यता के विकास से जुड़ने नहीं देती और उत्सव धर्मिता इन्हें कंगाल बनाती रहती है। हंडिया या दारु ये पियेंगे ही और हर उत्सव को मस्त होकर मनाएंगे। पढाई—लिखाई से दूर रहेंगे।” इस प्रकार दारु की लत इन्हें अमीरों से कर्ज लेने के लिए विवश करता है, इस कर्ज की भरपाई वे अपनी जमीन को बेचकर करते हैं। इन जमीनों को वे छुड़ाने के लिए सोच भी नहीं सकते क्योंकि अमीरों के साथ—साथ व्यवस्था और सत्ता का पूरा तंत्र—सरकारी कर्मचारी, पुलिस और गुण्डे हैं। ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ उपन्यास में रणेन्द्र ने आदिवासियों का अपने जंगल और जमीन से बेदखल होने के लिए संतप्त होना दिखाया है। इस उपन्यास में ‘ग्लोबल गाँव के देवताओं की खनिज पाने की भूख’ को दर्शाया गया है। क्योंकि खनिज रूपी आहार इन्हीं क्षेत्रों के नीचे दबा पड़ा है। जिसके लिए वहाँ के निवासियों को हटाए बिना यह कार्य संभव नहीं।

अंधविश्वास :-

आदिवासी समाज में ‘अंधविश्वास’ में आकर स्त्रियों की हत्या जान बूझ कर किया जाता है। इसका चित्रण ‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में इस प्रकार से हुआ है, “उस औरत में ऐसा क्या ऐब आपने देखा?.....‘ओकरा चलते बिमारी होता था, लेरू—काड़ा मरता था।” इस प्रकार से भोले—भाले गाँव के लोगों को छद्म साधु—बाबाओं के माध्यम से गुमराह किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाजों में ही देखने को मिलता है। इसका चित्रण ‘बीस बरस’ उपन्यास में कथित मुख्यधारा वाले समाजों में भी इस प्रकार हुआ है, “नवरात्र में देखिएगा यहाँ की गहमा गहमी। कैसे—कैसे भूत प्रेत आते हैं और ओझा के सामने खेल करते हैं। चुनरी, कड़ाही, पचरा से यह थान कैसा गुलजार हो उठेगा।” पूरी—दुनिया में एक और विज्ञान अपनी बौद्धिकता का दावेदार बना हुआ है दूसरी और धार्मिक उन्माद और अज्ञात सत्ता के प्रति आग्रह बढ़ता जा रहा है।

‘हिडिम्ब’ उपन्यास में कहिका लोक पर्व और आस्था के नाम पर अंधविश्वास का चित्रण हुआ है। देवताओं के नाम पर पशु पक्षी को बलिदान देते हुए सुना जाता है पर इस उपन्यास में मनुष्य का ही बलिदान दे दिया जाता है। “गूर के पास एक तीर—कमान था। पहला उसने हवा में फेंक दिया। दूसरा नड़ के सिर पर चलाया और तीसरा छाती में मार दिया। इसी के साथ वह बेहोश हो गया। निश्चेष्ट हो गया।.....एक शावणू ही था जिसके लिए पिता का मरना अब खेल नहीं रह गया था।” जाहिराना तौर पर इस प्रकार की घटना के कार्य के लिए उच्च कुल के इंसान को तो नहीं ही लिया जाता है, नड़ जाति जो कि संख्या में भी कम है और हैसियत से भी निचले क्रम पर है इसकी जरूरत केवल ‘कहिका’ के लिए ही पड़ती है। कहिका के अवसर पर उसे देवता का बराबर का दर्जा मिल जाता है, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती, तब वह पुनः अछूत, चंडाल बन जाता है। एक आवारा कुत्ता, गुनाहगार, अपराधी और कड़े दंड का भागीदार के रूप में। इस प्रकार इन उपन्यासों में

अंधविश्वास के नाम पर स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों का ही शोषण दिखता है।

परंपरा आर्थिक दहशत के रूप में :-

ग्रामीण समाज अभी भी अपनी परंपराओं से मोहसिक्त है। 'हलफनामे' उपन्यास में दाह-संस्कार का चित्रण हुआ है, "अंत्येष्टि के पहले बूढ़े पंडित ने बवंडर खड़ा कर दिया था। बापू का शव बैठक में था। मकई को कोई सुध बुध नहीं थी। तब बूढ़े पंडित ने दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए अचानक ऐलान कर दिया : मृतक का रीति से दाह संस्कार नहीं हो सकता। शास्त्रों में आत्महंता पाप का भागी है। वह श्राद्ध का अधिकारी नहीं। पिंडदान और कर्म कांड विधि सम्मत नहीं होगा। पहले इस कुकृत्य के कारणों की विवेचना करनी होगी।" 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में परिवार के ऊपर मृत्यु के बाद होने वाले बोझ को दर्शाया गया है जहाँ, "मृत्यु जहाँ सरल रेखीय घटना न होकर एक जटिल घटना के रूप में आज भी विद्यमान है।" भारतीय परिवार के लिए मृत्यु की खबर आर्थिक दहशत के रूप में आती है।

'फॉस' उपन्यास में श्राद्ध कर्म पर होने वाले अपव्यय का चित्रण इस प्रकार हुआ है, "मर्द औरत थी सो उसका 'श्रद्धांजलि' कायदे से होना चाहिए। "सारा पैसा तो उसी का कमाया हुआ है, खेत उसी का खरीदा हुआ, सो बेच दे, दो-तीन एकड़। लेकिन श्रद्धांजलि कायदे से होना चाहिए।" भले ही जीवित रहने पर उचित कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया हो, पर मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो इसके लिए अनुचित कार्य का निष्पादन लोगों के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः इन सड़ी-गली परंपराओं से समाज को छुटकारा मिलना चाहिए। इस प्रकार की परम्पराएँ विकास विरोधी होती हैं साथ ही संस्कृति के विकसित होने के लिए अनुकूल तत्वों को भी प्रदान नहीं करता है।

अभिजनों का उदय :-

भूमंडलीकरण के परिवर्तन कामी युग में भी ग्रामीण समाज में धर्म और जाति को लेकर स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसका चित्रण धार, डूब, पाँव तले की दूब, बीस बरस, बहुत लंबी राह, हिडिम्ब, अकाल संध्या, रेहन पर रगधू, दाखिल खारिज आदि उपन्यासों में प्रमुखता से किया गया है। सदियों से जो दुःख और अपमान इन हरिजनों ने भोगा है उसे ऊँचे वर्गों और जातियों के लोग नहीं समझ सकते हैं। ऊँचे वर्गों और जातियों के जायज-नाजायज हुक्म की तामील करते रहना, बेगार करते रहना, मार खाते रहने वाला दिन अब लद चुका है। हालांकि भूमंडलीय चेतना ने आरक्षण की सुविधा मिलने से उनमें बराबरी का भाव पैदा हुआ। इस पूंजीवादी संरचना के माध्यम से धन लोलुपता की संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है, इसके लिए निम्न वर्ग में भी अभिजनों का उदय हुआ है जिन्होंने बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी आदि गैर कानूनी ढंग को अपनाकर उन्नति और धनी बनने का प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। इसका चित्रण भी इस काल के उपन्यासों में देखने को मिलता है। गाँव की आत्म निर्भरता आज के इस विकसित युग में समाप्त होने की मांग है। क्योंकि इस आत्म निर्भरता के क्रोड़ में ही शोषण की गुत्थी उलझी हुई है। एक तरह से इस मांग को सार्थक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। जैसे-जैसे हमारी निर्भरता दूसरों पर बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे हम सामासिक संस्कृति को अपनाते चलेंगे।

नैतिकता का ह्रास :-

संस्कृति का विकास शिक्षा के प्रसार के बावजूद भी नहीं हो रहा है। आलेख के शुरुआत में ही नैतिकता

को संस्कृति के आंतरिक शक्ति के रूप में बताया गया है। आज के शिक्षित वर्ग में इस नैतिकता, त्याग आदि भावनाओं की ह्रास को देखा जा सकता है। इसी नैतिकता के माध्यम से ही मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए उत्प्रेरित होता है। इस उत्प्रेरणा की कमी के वजह से नवयुवकों में उच्छृंखलता और विद्रोह की भावना पनप रही है जिसका चित्रण 'फॉस' उपन्यास में इस प्रकार हुआ है, "बेटों को इतनी फिक्र होती तो कोई खोज-खबर भी नहीं लेते कि हम जिंदा हैं या मर गये, जिंदा हैं भी तो किस हाल में? आखिर कौन-सा गुनाह हो गया हमसे? नौ महीने मर-जर कर जन्म दिया। गू-मूत उठाया। खेत बेच-बेचकर पढ़ा दिया। पढ़ाई के लिए ही नहीं, नौकरी के लिए भी घूस देने के लिए खेत बेचा। अब नौकरी दिलाना अपने बस की बात न थी तो क्या करते?" शिक्षित होकर बेरोजगारी की हालात ने नव युवकों के भविष्य को आशंका एवं भय से ग्रसित कर दिया है। इसका चित्रण डूब, रेहन पर रग्घू, कालीचाट आदि उपन्यासों में हुआ है। युवाओं में समाज के सांस्कृतिक परिवेश में कोरे आदर्शों एवं अंतर्विरोधों से उपजने वाले तनावों को सहने की स्थिति नहीं बन पा रही है जिस वजह से वह टूटते जा रहा है। अपने परिवार के उम्मीदों पर खरा उतरता न देख वह आत्महत्या करने जैसे घातक कदम लेने के लिए विवश हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के समक्ष आदर्श जीवन मूल्यों की निरर्थकता साफतौर पर झलक रही है।

निष्कर्ष :-

लेखकों ने गाँव पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को स्पष्टता के साथ चित्रित किया है। इस प्रकार से उपन्यास के माध्यम से पूरी संवेदना के साथ समाज एवं संस्कृति में युग के परिवर्तनों को उभारने का कार्य सफलता पूर्वक हुआ है। संस्कृति का स्वरूप अपनी आदिम अवस्था में यँ ही विद्यमान रहती है। उसके बाह्य स्वरूप में ही समय के साथ परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन एक तरह से समय की मांगों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। चाहे वह आधुनिक युग हो या किसी शताब्दी का कोई दशक हो, संस्कृति स्वयं को मानव-जीवन में आये इन परिवर्तनों, सभ्यताओं के विकास तथा अवधारणाओं के परिवर्तित स्वरूप के साथ विस्तृत करते चलती है। युगीन सांस्कृतिक बोध के रूप में इन विशेषताओं को देखा और समझा जाना चाहिए। सामासिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन प्रमुख प्रभावों को चिह्नित करते हुए इसे बेहतर करने की जरूरत है। वस्तुतः अपनी संस्कृति के प्रति सम्मानित दृष्टिकोण, मानवीय मूल्यों का ह्रास को पाटना, समाज में मौजूद अंधविश्वास और सड़े-गले परम्पराओं को त्यागकर, उपभोक्तावाद की संस्कृति से मुक्त होकर सामासिक संस्कृति का उन्नयन कर सकते हैं।

संदर्भ :-

1. चातक, गोविंद. संस्कृति समस्या और संभावना. तक्षशिला प्रकाशन, 1994. पृष्ठ 219.
2. दिनकर, रामधारी सिंह. संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 16.
3. कोटमे, डॉ. पी. वी. श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का शिल्प विधान, पृष्ठ 191.
4. मिश्र, श्री श्यामसुंदर, अस्तित्ववाद और द्वितीय समरोतर, पृष्ठ 101.
5. मिश्र, रामदरश. बीस बरस. वाणी प्रकाशन, 1996, पृष्ठ 15.
6. दिवाकर, रामधारी सिंह. दाखिल खारिज. राजकमल प्रकाशन, 2014, पृष्ठ 28.
7. सिंह, काशीनाथ. रेहन पर रग्घू. राजकमल प्रकाशन, 2008, पृष्ठ 109.

8. संजीव. धार. राधाकृष्ण प्रकाशन, 1990, पृष्ठ 37.
9. संजीव. पाँव तले की दूब. वाग्देवी प्रकाशन, 1995, पृष्ठ 14.
10. संजीव. पाँव तले की दूब. वाग्देवी प्रकाशन, 1995, पृष्ठ 27.
11. मिश्र, रामदरश. बीस बरस. वाणी प्रकाशन, 1996, पृष्ठ 43.
12. हरनोट, एस.आर. हिडिम्ब, आधार प्रकाशन, 2004, पृष्ठ 45.
13. शर्मा, राजू. हलफनामे. राधाकृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ 100.
14. सुबीर, पंकज. अकाल में उत्सव, शिवना प्रकाशन, 2016, पृष्ठ 121.
15. संजीव. फाँस, वाणी प्रकाशन, 2015, पृष्ठ 148.
16. संजीव. फाँस, वाणी प्रकाशन, 2015, पृष्ठ 47

ईमेल— kumarshashank2050@gmail.com

फोन :- 9953502794